

**Università
degli Studi
di Ferrara**

OPEN ACCESS OPEN SCIENCE

La rilevazione dei dati
sull'Open Access in
Unife Periodo 2024

INDICE

Premessa	2
Metodologia di rilevazione	2
Numero di pubblicazioni per tipologia di spesa (Open Access / Standard)	3
Dettaglio spese per tipologia di pubblicazione	4
Costo medio	5
Spese per pubblicazioni in OA - Dettaglio per tipologia di rivista	6
La rilevazione dati automatica a partire dal 2024	7
Verso OpenAPC	8

Premessa

In questo documento viene illustrato l'esito del lavoro di rilevazione dei dati sull'Open Access per l'anno 2024 e l'andamento nel quinquennio 2020-2024, con particolare riferimento al monitoraggio delle spese per le pubblicazioni scientifiche del nostro Ateneo. Il monitoraggio dei dati sull'Open Access in Unife ha preso il via proprio nel 2023, come uno dei risultati del progetto "Open Access Open Science" e con l'implementazione da parte di Unife del piano dei conti secondo le raccomandazioni delle *Linee guida per il monitoraggio omogeneo delle spese di pubblicazione in "open access"* elaborate dal CODAU¹.

Metodologia di rilevazione

La metodologia di rilevazione dei dati relativi all'Open Access per l'anno 2024 ha tenuto conto della nuova impostazione del piano dei conti di Unife, come già detto, e dell'implementazione del sistema automatizzato di richiesta e monitoraggio spese all'interno del catalogo dei prodotti della ricerca SFERA (IRIS APC) a partire da maggio 2024². Si tratta, quindi, ancora di una rilevazione manuale, attraverso un controllo riga per riga, mappatura ed elaborazione delle informazioni disponibili nel piano dei conti per le voci relative alle pubblicazioni scientifiche³ e della reportistica di IRIS-APC.

Considerata la modalità di rilevazione, ancora in prevalenza manuale, va tenuto conto che è possibile la presenza di lacune nei dati che verranno illustrati.

Per l'anno 2024 non sono disponibili i dati relativi al numero di pubblicazioni derivanti da contratti trasformativi; pertanto saranno analizzate solo le pubblicazioni in Open Access.

¹ Per maggiori dettagli sul progetto e sull'implementazione del nuovo piano dei conti, si rimanda al documento *La rilevazione dei dati sull'Open Access in Unife (2020-2023)* <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704205>

² Vd. La rilevazione dei dati sull'Open Access in Unife (2020-2023), p. 8-9 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704205> e infra p. xx.

³ A. Spese per pubblicare in open access articoli, capitoli, dati, libri (es. apc, article processing charge, open access option, open choice, open online, etc.); B. Spese per pubblicare in modalità standard (i.e. non open access) articoli, capitoli, dati, libri (es. contratto di edizione, publication fee, etc.); C. Spese per servizi editoriali (es. color charges, editing, extra pages, overlenght, submission fee, revisione, traduzione, etc.).

Numero di pubblicazioni per tipologia di spesa (Open Access / Standard)

NUMERO PUBBLICAZIONI PER	2020		2021		2022		2023		2024	
SPESE PER PUBBLICARE IN OA	135	77,14%	170	83,74%	145	78,38%	105	76,09%	112	88,89%
SPESE PER PUBBLICAZIONI STANDARD	40	22,86%	33	16,26%	40	21,62%	33	23,91%	14	11,11%
TOTALE	175	100,00%	203	100,00%	185	100,00%	138	100,00%	126	100,00%

La pubblicazione ad accesso aperto si è confermata, nel corso degli anni, la modalità di pubblicazione più frequente. Il ricorso alla pubblicazione in modalità standard è diminuito sia in termini di frequenza assoluta che in percentuale, passando dal 22,9% delle pubblicazioni nel 2020 al 11,1% nel 2024.

Dettaglio spese per tipologia di pubblicazione

Come atteso, nel quinquennio analizzato, le spese sostenute per pubblicare sono state prevalentemente impiegate per la pubblicazione ad accesso aperto rispetto alla modalità standard. Una quota minoritaria di risorse è stata destinata all'acquisizione di servizi editoriali. Solo per una piccola porzione, in diminuzione probabilmente grazie all'introduzione del sistema automatizzato di richiesta e monitoraggio spese all'interno del catalogo dei prodotti della ricerca SFERA, non è stato possibile risalire alla tipologia.

Costo medio

La rilevazione ha evidenziato un preoccupante trend in aumento del costo medio per pubblicazione, indipendentemente dalla modalità prescelta.

Spese per pubblicazioni in OA - Dettaglio per tipologia di rivista

Relativamente alle spese sostenute per pubblicare ad accesso aperto, i costi sono stati prevalentemente finalizzati alla pubblicazione su riviste GoldOA e minoritariamente su riviste ibride. Per il periodo 2020-2023 alcune spese non sono risultate identificabili, mentre, nel 2024 verosimilmente con l'implementazione del sistema automatizzato di richiesta e monitoraggio spese all'interno del catalogo dei prodotti della ricerca SFERA, non sono stati rilevati costi non attribuibili ad una specifica tipologia di rivista.

I costi sostenuti per pubblicare ad accesso aperto hanno presentato un andamento simile sia per quanto riguarda le riviste in GoldOA che per le riviste ibride.

Prendendo in considerazione i singoli editori, in tutto il periodo analizzato, la quota prevalente di spesa per pubblicare in accesso aperto è stata utilizzata per MDPI. Nel 2024 la spesa presso questo editore è diminuita in maniera abbastanza consistente a fronte di un aumento delle spese sostenute con altri editori quali Frontiers, Elsevier e Springer.

L'analisi del costo medio per pubblicazione per singolo editore ha evidenziato, nel corso degli anni, un trend in aumento per tutti gli editori.

La rilevazione dati automatica a partire dal 2024

La procedura coinvolge i Docenti e Ricercatori, gli Uffici di Contabilità di ciascun Dipartimento / Meta-Struttura e l'Ufficio Bibliometrico e Banche Dati, come indicato nello schema, ed è stata adottata a partire dall'1 maggio 2024. Per condividere obiettivi e modalità operative della nuova procedura con i diversi attori coinvolti, sono stati predisposti un manuale operativo per gli uffici preposti dei Dipartimenti e delle MetaStrutture, un tutorial per le richieste di pagamento tramite SFERA, destinato a Docenti e Ricercatori e nel mese di aprile 2024 sono stati organizzati due momenti informativi:

- il 15 aprile con i Segretari di Dipartimento, i Responsabili delle MetaStrutture e i collaboratori coinvolti nella gestione ordini e contabilità;
- il 17 aprile con Docenti e Ricercatori.

Verso OpenAPC

Nel mese di settembre 2025, Unife ha aderito al [progetto OpenAPC](#).

OpenAPC è un'iniziativa europea che raccoglie e diffonde i dati sulle spese pagate dalle istituzioni per pubblicare in open access i contributi dei propri ricercatori. Lo scopo è quello di rendere trasparenti e, quindi, monitorabili i dati sulle spese sostenute dalle istituzioni sia per le APC che per i contratti trasformativi, col risultato finale di ottenere uno strumento di confronto e di analisi per ottimizzare l'utilizzo delle risorse per la Ricerca.

Questo si pone in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale per la Scienza Aperta, con particolare riferimento allo scopo di razionalizzare e rendere trasparenti i contratti di abbonamento alle riviste scientifiche delle istituzioni accademiche e di ricerca.

Poiché Unife, a partire dal 2023, ha già avviato il lavoro di rilevazione e monitoraggio dei dati sull'Open Access, questi:

- sono già rilevabili;
- sono conformi alle richieste del progetto OpenAPC;
- contribuiranno a fornire informazioni e dati per orientare in maniera più efficace le spese per le pubblicazioni;
- l'Ateneo rafforzerà la propria presenza all'interno della rete di atenei e enti di ricerca che attuano buone pratiche per l'attuazione della Scienza Aperta.

Ad oggi sono stati forniti i dati su APC e BPC per gli anni già rilevati (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) e la partecipazione vedrà la successiva condivisione, anno per anno, dei dati su APC e BPC.